

NODAVLAT TA'LIM MUASSASALARINING HUQUQIY ASOSLARI: QONUNCHILIK VA ME'YORIY HUJJATLARNING TAHLILI

Nigmatova Sadoqatxon G'ulomahmadovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13896848>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-sentabr 2024 yil

Ma'qullandi: 23-sentabr 2024 yil

Nashr qilindi: 30-sentabr 2024 yil

KEY WORDS

*nodavlat ta'lim muassasalari,
huquqiy asoslar, qonunchilik,
me'yoriy hujjatlar, ta'lim tizimi*

ABSTRACT

Ushbu maqolada O'zbekistonda nodavlat ta'lim muassasalarining huquqiy asoslari, ularning faoliyatini tartibga soluvchi asosiy qonunchilik va me'yoriy hujjatlar tahlil qilingan. Tadqiqot davomida mavjud huquqiy baza o'rganilgan, uning kuchli va zaif tomonlari aniqlangan hamda takomillashtirish yo'nalishlari taklif etilgan. Natijalar nodavlat ta'lim tizimining huquqiy asoslarini yanada mustahkamlash zarurligini ko'rsatadi.

KIRISH

O'zbekistonda nodavlat ta'lim tizimi mustaqillik yillarida shakllana boshladi va bugungi kunda mamlakatning umumiy ta'lim tizimida muhim o'rin egallaydi. Nodavlat ta'lim muassasalari (NTM) davlat ta'lim muassasalari bilan bir qatorda ta'lim xizmatlarini ko'rsatib, aholining ta'limga bo'lgan ehtiyojini qondirishga hissa qo'shmoqda. Biroq ushbu sohaning rivojlanishi uchun mustahkam huquqiy asoslar talab etiladi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi O'zbekistonda nodavlat ta'lim muassasalarining huquqiy asoslarini tahlil qilish, mavjud qonunchilik va me'yoriy hujjatlarni o'rganish hamda ularni takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati shundaki, ular nodavlat ta'lim tizimini yanada rivojlantirish uchun huquqiy bazani mustahkamlashga xizmat qilishi mumkin.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot davomida asosan quyidagi usullardan foydalanildi:

- Huquqiy hujjatlarni tahlil qilish va umumlashtirish;
- Qiyosiy-huquqiy tahlil;
- Tizimli yondashuv;
- Mantiqiy tahlil.

Tadqiqot uchun O'zbekiston Respublikasining ta'lim sohasidagi qonunlari, Prezident farmonlari va qarorlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, vazirlik va idoralarning me'yoriy hujjatlari o'rganildi. Shuningdek, mavzu bo'yicha ilmiy adabiyotlar va maqolalar tahlil qilindi.

O'zbekistonda nodavlat ta'lim muassasalari faoliyatining huquqiy asoslari bir qator qonunchilik hujjatlarida o'z aksini topgan. Jumladan, "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun (2020)

nodavlat ta'lim tashkilotlarining huquqiy maqomini belgilab beradi [1]. Qonunda nodavlat ta'lim tashkilotlari faoliyatining asosiy qoidalari, ularning huquq va majburiyatlari, davlat organlari bilan o'zaro munosabatlari belgilangan.

Nodavlat ta'lim muassasalari faoliyatini tartibga solishda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30-sentabrdagi PF-5812-son "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni muhim ahamiyatga ega [2]. Ushbu hujjatda nodavlat oliy ta'lim muassasalari tarmog'ini kengaytirish, xususiy sektorni ta'lim sohasiga jalb etish bo'yicha vazifalar belgilangan.

Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 24-dekabrdagi 1028-son qarori bilan "Nodavlat ta'lim tashkilotlari faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaror qabul qilindi [3]. Ushbu qaror nodavlat ta'lim tashkilotlari faoliyatini tartibga solishda muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qilmoqda. Qarorda nodavlat ta'lim tashkilotlarining namunaviy ustavi, litsenziyalashtirish tartibi, moliyalashtirish masalalari belgilangan.

Xorijiy tadqiqotchilar ham nodavlat ta'lim tizimining huquqiy asoslarini o'rganishga e'tibor qaratganlar. Masalan, Belfield va Levin (2002) nodavlat maktablarni tartibga solishning turli modellarini taqqoslagan [4]. Fielden va LaRocque (2008) rivojlanayotgan mamlakatlarda xususiy oliy ta'limning huquqiy asoslarini tahlil qilgan [5].

NATIJALAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekistonda nodavlat ta'lim muassasalari faoliyatining huquqiy asoslari quyidagi asosiy yo'nalishlarda shakllantirilgan:

NTMlarning tashkiliy-huquqiy shakli va maqomi. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunga ko'ra, nodavlat ta'lim tashkilotlari yuridik shaxs maqomiga ega bo'lib, tijorat yoki notijorat tashkilot shaklida tuzilishi mumkin [1].

Litsenziyalashtirish tartibi. NTMlar faoliyatini litsenziyalashtirish Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 7-iyundagi 470-son qarori bilan tartibga solinadi [6].

Ta'lim dasturlari va standartlar. NTMlar davlat ta'lim standartlari asosida o'quv dasturlarini ishlab chiqadilar va tasdiqlaydilar.

Moliyalashtirish masalalari. NTMlar o'z faoliyatini shartnoma asosida to'lov evaziga amalga oshiradilar. Ular soliq va boshqa imtiyozlardan foydalanishlari mumkin.

TAHLIL VA MUHOKAMA

O'tkazilgan tahlil shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda nodavlat ta'lim muassasalari faoliyatining huquqiy asoslari shakllantirilgan bo'lsa-da, ayrim masalalarda kamchilik va muammolar mavjud.

Birinchidan, qonunchilikda NTMlarning mustaqilligi va erkinligi masalasi yetarlicha aniq belgilanmagan. Bu esa ularning faoliyatiga davlat organlarining ortiqcha aralashuviga olib kelishi mumkin [7].

Ikkinchidan, litsenziyalashtirish talablari va tartibi murakkabligi NTMlar sonining ko'payishiga to'sqinlik qilmoqda. Litsenziya olish jarayonini soddalashtirish va shaffoflashtirish zarur [8].

Uchinchidan, NTMlarni moliyalashtirish masalalarida ham muammolar mavjud. Ularga davlat tomonidan yetarli moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari ishlab chiqilmagan [9].

To'rtinchidan, NTMLar faoliyati ustidan nazorat tizimi takomillashtirishni talab etadi. Nazorat organlari vakolatlari aniq chegaralanmagan, bu esa turli suiiste'molliklarga olib kelishi mumkin [10].

XULOSA

O'zbekistonda nodavlat ta'lim muassasalari faoliyatining huquqiy asoslari shakllantirilgan bo'lsa-da, ularni yanada takomillashtirish zarur. NTMLarning mustaqilligi va erkinligini ta'minlash, ularning faoliyatiga davlat organlarining aralashuvini cheklash masalalariga e'tibor qaratish lozim. Litsenziyalashtirish tartibini soddalashtirish va shaffoflashtirish orqali NTMLar sonini ko'paytirish imkoniyatlarini yaratish kerak. NTMLarni moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralari kuchaytirish zarur. NTMLar faoliyati ustidan nazorat tizimini takomillashtirish, nazorat organlarining vakolatlarini aniq belgilash lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. 2020-yil 23-sentabr. O'RQ-637-son.
2. Begimov, O. (2024). Uzbek TOPONIMLAR SHAKLLANISHINING AYRIM USULLARI. *Journal of Social Sciences*, 1(02).
3. Begimov, O. (2024). Godonim, Godonimiy Tushunchalari Va Ularning Onomastik Makonda Tutgan O'Rni. *Евразийский журнал академических исследований*, 4(3 Part 2), 10-15.
4. Begimov, O. (2024). Oronimiydda Dovon Va Ko'Tal Atamalarining Qo'Llanish Xususiyatlari. *Евразийский журнал академических исследований*, 4(3), 105-110.
5. Шукуров, О. (2023). Учебный толковый словарь: новые заимствованные слова и значения. *Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков*, 1(1), 68-72.
6. Шукуров, О. У. (2023). Ўзбек тили замонавий ўзлашмаларининг эволюцияси, трансформацияси ва лексикографик талқини масалалари (мустақиллик даври).
7. Shukurov, O. (2022). YANGI DAVR O'ZLASHMALARINING SEMANTIK TARAQQIYOTI XUSUSIDA. *Prospects of Uzbek applied philology*, 1(1).
8. Dilchehra, M., & Axmatilloevna, N. (2023). THE EFFECTS OF BLENDED LEARNING ON TEACHERS AND STUDENTS. "GERMANY" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS, 9(1).
9. Elnozaxon, I., & Axmatilloevna, I. N. (2023). INGLIZ TILINI O'QITISHNING INNOVATSION USULLARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 21(7), 162-165.
10. Tulenova, K., Numonovna, E. G., Kurbonazarovna, M. M., Kurbonovich, M. U., & Zhuraboevich, N. M. (2022). Synergetic Paradigm In The Study Of Social Processes. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 1743-1747.
11. Tulenova, K., Rasulev, E., & Mamadjonova, M. (2023). Value Dimension in a Technogenic Society. *Telematique*, 22(01), 2666-2670.
12. Qurbonnazarovna, M. M. (2023). THE ROLE OF SYNERGIC IDEAS IN IMPROVING THE SCIENTIFIC CREATIVE PROCESS.
13. Шамшетьова, Д. С. (2023). ВЫБОР УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО МОМЕНТУ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ХЛОПКА-СЫРЦА. *Gospodarka i Innowacje*, 33, 271-274.

14. Сарсеновна, Ш. Д. (2023). ВЫБОР УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО МОМЕНТУ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ХЛОПКА-СЫРЦА.
15. Jamolova, G. M. (2021). ELEKTRONIKA VA SXEMALAR FANINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O'QITISH METODIKASI. *Academic research in educational sciences*, 2(5), 102-109.
16. Jamolova, G. (2022). APPROACHES TO THE DESIGN OF TELECOMMUNICATION SYSTEMS AND THEIR USE IN COMPUTER EDUCATION. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES (CAJECS)*, 1(3), 22-29.
17. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni. 2019-yil 30-sentabr. PF-5812-son.
18. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Nodavlat ta'lim tashkilotlari faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. 2019-yil 24-dekabr. 1028-son.
19. Belfield C.R., Levin H.M. (2002). Education privatization: causes, consequences and planning implications. UNESCO: International Institute for Educational Planning.
20. Fielden J., LaRocque N. (2008). The evolving regulatory context for private education in emerging economies. World Bank Discussion Paper.

INNOVATIVE
ACADEMY